

Британский музей

Махмудова Азиза Азаматовна

Факультет национального костюма и искусства
Термезского государственного университета
Учреждения культуры и искусства, а также
студент 3 курса направления Менеджмент

Аннотация: написано с целью дать больше информации об истории происхождения Британского музея, древних артефактах в нем, уникальных аспектах музея и аспектах человеческого участия.

Базовые слова: Британия, музей, Европа, Азия, Африка, музей науки, этнография, коллекция, библиотека, популярный туризм, Египет, Лондон, Рафаэль, Рембрандт, Прага, Каир.

Британский музей-один из крупнейших музеев мира, находится в Лондоне. Первый государственный музей в Европе. Основан в 1753 году, введен в эксплуатацию с 1759 года (здание построено в стиле английского позднего классицизма, 1823-47, архитектор Р. Сморг; сбор камней), где собраны памятники средневекового искусства Европы, Азии, Африки (арабская, иранская, Дальневосточная керамика, бенинская бронза), а также живопись, гравюра, керамика, монеты, медали. В этнографическом отделе музея широко представлены памятники культуры народов Африки, Америки, Океании и др. В этом же музее хранятся "Шахнаме"Фирдоуси, переписанный Мухаммедом Джокьи (1440 г., украшен 31 миниатюрой), рукопись "Бабурнама"(переписана во 2-й половине 16 в.), Амударьинское сокровище (1877 г., найдено на берегу Амударьи) и др. В библиотеке Британского музея хранится 7 миллионов экземпляров.книг, около 105 тыс. рукописей, около 100 тыс. хартий (рукописный документ) и этикеток, более 3 тыс. папирусов. С 1926 года музей [jug.ni](http://www.jug.ni) издает.

Лондонский Музей науки, Национальный музей науки и промышленности, является крупнейшим в Великобритании техническим музеем.

один из музеев. Он был основан на большой технической выставке 1851 года в Кенсингтонском парке. Открыт 24 июня 1857 года. Собраны материалы и артефакты, отражающие историю развития науки и техники, а также ее современное состояние; также демонстрируются эти материалы и артефакты. Имеет около 60 отделений. В музее около 50 тысяч экспонатов. Коллекции расположены в хронологическом порядке. Площадь, на которой выставлены экспозиции, составляет 30 тыс. м². Музейные экспонаты в основном состоят из оригинальных, работающих приборов, оборудования и машин (мас, среди экспозиций в отделе авиации более 20 самолетов) или их копий, моделей. Среди исторически уникальных материалов музея Дж. Мастерская Уатта, перенесенная в музей в целостности, Дж. Локомотив Стефенсона хранится. В музее работает библиотека, лекционный и кинозал, мастерская, фотостудия, секции. есть работа. Лондонские музеи науки.

Британский музей-Самый посещаемый музей Великобритании. Он включен в лучшие музеи мира. В нем представлены экспонаты разных народов с древнейших времен до наших дней. Британский музей-второй по посещаемости художественный музей в мире после Лувра. Коллекция музея насчитывает не менее 8 миллионов предметов и охватывает два миллиона лет истории человечества. В 2005 году известный уличный художник разместил в Британском музее картину пещерного человека, который тайком толкает тележку супермаркета. Сотрудники музея нашли полотно через несколько дней и сняли его под предлогом того, что это временная выставка. В конце 2013-начале 2014 года в музее прошла выставка японского эротического искусства. За три месяца его посетили почти 88 тысяч человек. Он стал одним из самых известных музеев в истории британского Музея.

Обширная коллекция музея включает Розеттский камень с текстами на древнеегипетском языке, скульптуры, украшающие древнегреческий храм Парфенон, и несколько мумифицированных кошек из Древнего Египта. В 2004 году посетитель украл из Британского музея серьги и другие украшения, датируемые 700 годом до нашей эры, просто подняв их. И они не понимают, как воры в 2002 году смогли украсть мраморную голову из греческой галереи. До того, как нынешнее здание музея было построено, его планировалось разместить

в Вестминстерском дворце, где будет заседать британский парламент, или даже в Букингемском доме, как его называют сегодня.

Долгое время главным сокровищем музея была его библиотека. В знаменитом читальном зале, расположенном в здании Ротонды, работали величайшие умы не только Великобритании, но и всего мира. В 1972 году фонд библиотеки увеличился настолько, что было решено отделить ее от Британского музея и перевести в отдельное здание. Британский музей в Лондоне-это 13 миллионов экспонатов, изображающих человечество с палеолита до наших дней. По количеству посетителей он занимает второе место на планете и является самым популярным туристическим направлением в Великобритании. Ежегодно его посещают более 6,5 миллионов человек. Если вы собираетесь стать одним из них, ознакомьтесь с полезной для туристов информацией об экспозиции, истории и порядке посещения.

Уникальная историко-археологическая коллекция

Здесь можно увидеть археологические памятники со всего мира. Описание Британского музея включает определение "самого большого" или "самого большого за пределами исторической родины" по сравнению с большинством фондов. Таким образом, больше египетских древностей можно найти только в Каире. Ближневосточное отделение является крупнейшим за пределами Ирака. Коллекция предметов раннего европейского средневековья-самая большая в мире.

В Британский музей работает выставлен в 100 галереях, сформированных в соответствии с их историческими и территориальными особенностями. Они разделены на тематические разделы. Самые богатые археологические находки:

Из Египта;

Греция и Рим;

Ближний Восток;

Европейские древности.

Колониальное господство позволило Великобритании сформировать большую этнографическую коллекцию, посвященную Африке, Северной и Южной Америке. Из произведений искусства британский художественный музей насчитывает 50 000 рисунков и более 2 миллионов гравюр, включая

графику Леонардо да Винчи, Рафаэля, Рембрандта, Дюрера. Любителей нумизматики привлекает обширная база монет - более миллиона банкнот и медалей, датируемых 7 веком до нашей эры.

Экспонаты Британского музея

Среди экспонаты Британского музея в Лондоне действительно уникальные. Наиболее популярными являются:

Розетский камень;

Статуи Парфенона;

Е. зал рабочего времени.

Многие туристы приезжают в галерею №4, чтобы увидеть самый известный из 110 000 египетских артефактов - Розетский камень. Это гранитная плита с аналогичной надписью на древнегреческом и древнеегипетском языках. Благодаря этой находке ученым удалось расшифровать древнеегипетскую письменность и открыть науку египтологии.

Даже краткое описание Британского музея в 19 веке, когда Греция находилась под властью Османской империи, не говоря уже о формах для шляп из греческого Парфенона, еще одного шедевра, привезенного сюда. Из греческих сокровищ здесь также представлены:

Фрагменты фриза Акрополя;

Статуя Диониса;

А. множество греческих и римских скульптур.

Экспозиция часов-самая важная в мире. Его можно использовать для наблюдения за развитием часового дела в Европе. Самый необычный экспонат- часы в форме корабля, изготовленные в Праге в 16 веке.

Выбирая, что посмотреть в Британском музее не следует упускать из виду и раздел, посвященный самой Британии. Он содержит артефакты времен ранних кельтских племен. Уникален единственный экземпляр средневекового эпоса о Беовульфе. Полюбоваться можно средневековыми деталями церковного убранства, украшений, предметов быта.

История музея

Музей был основан более 250 лет назад-его двери открылись для публики в 1759 году. Коллекция началась с завещания натуралиста и коллекционера

Ганса Слоана, согласно которому 71 тысяча редких предметов были переданы короне после его смерти. Сегодня у дверей со стороны Грейт-Рассел-стрит установлен бюст основателя.

История Британского музея связана с британским колониальным периодом. Благодаря ему в фонды поступали сокровища со всего мира. Парламент организовал специальные экспедиции, в результате которых были доставлены археологические и этнографические материалы. Так были захвачены вещи местных жителей, собранные во время кругосветных путешествий Кука. специальная экспедиция, в ходе которой были найдены клинописи, сделала Британию крупным центром ассиурологии. На протяжении всего его существования покупка частных коллекций и щедрые пожертвования от спонсоров также были важными источниками пополнения сберегательных депозитариев. Так, статуи и барельефы были приобретены лордом Элгином из Афин. Отдельная галерея - подарок барона Фердинанда де Ротшильда.

Чисто исторический Британский музей развернулся не сразу. Первоначально, помимо материалов Слоана, он содержал две большие библиотеки:

- хлопок;
- Харли.

В фондах также представлены предметы естествознания - они были выделены в самостоятельное музейное учреждение в 1887 году, чтобы увеличить пространство для демонстрации исторических материалов. Книжный склад стал самостоятельным в XX веке. - когда я упоминаю его, остается только читальный зал посреди двора. Первоначально наследие Слоана находилось в доме Монтегю, который он купил специально для этого. Экспозиция часов-самая важная в мире. Его можно использовать для наблюдения за развитием часового дела в Европе. Самый необычный экспонат-часы в форме корабля, изготовленные в Праге в 16 веке.

На территории комплекса расположены 4 сувенирных магазина на любой вкус и кошелек. Ювелирные изделия, вдохновленные древним искусством, копии музейных экспонатов, книги, календари, посуда, полотенца и, конечно же, магниты с изображениями музейных предметов-все это можно выбрать в

магазинах. Для детей предусмотрена специальная подборка сувениров. Например, популярны мягкие игрушки с изображением египетских богов: кота Бастета и собаки Анубиса. Они продаются по цене 15,99 фунтов стерлингов.

Магниты на холодильник стоят в среднем 3,5 евро.

Для гостей на крыше библиотеки есть 3 небольших кафе и ресторана. Столики в ресторане необходимо бронировать заранее, а кафе предлагает небольшой ассортимент закусок, салатов и десертов по цене от 10 до 12 евро. В большом внутреннем дворе с восточной и западной сторон есть два буфета, а третье кафе большего размера находится на первом этаже.

Главный вход в музей

Они привезли старинные вазы, мрамор, редкие и ценные минералы, бесценные произведения искусства Древней Греции. Самые яркие экспонаты-это работы Парфенона и другие ценности истории из коллекций гревилля, Таунли, Элгина, Гамильтона и других. Однако не все музейные экспонаты были получены мирным и законным путем в современном понимании этих слов. Как колониальная империя, Великобритания экспортировала ценные вещи из своих владений. Такие страны, как Египет и Греция, до сих пор просят вернуть артефакты, которые были удалены в колониальные времена.

Использованная литература:

1. Arxiv.uz
2. Wikipedia
3. История британских музеев